

Nina BÎRNAZ

dr., conf. univ., Universitatea de Stat din Moldova

Evaluarea sumativă în învățământul profesional tehnic prin prisma taxonomiei lui Bloom

CZU 377.091 |

Rezumat: Evaluarea cunoștințelor teoretice în învățământul profesional tehnic se realizează, de regulă, prin teste sumative, a căror elaborare se axează pe taxonomia lui Bloom.

Cuvinte-cheie: evaluare sumativă, taxonomie, obiective de evaluare, itemi.

Abstract: Assessment of theoretical knowledge in technical vocational education is usually carried out through summative tests, which are based on Bloom's taxonomy.

Keywords: summative assessment, taxonomy, assessment objectives, items.

Cătălina OSOIANU

doctorandă, Universitatea de Stat din Moldova

Evaluarea sumativă solicită cadrelor didactice un ansamblu de cunoștințe și abilități, necesare selectării și administrării modalităților eficiente de evaluare a cunoștințelor și a comportamentelor elevilor și interpretării rezultatelor evaluării pentru diferite categorii de audiență (elevi, părinți, administrație, comunitate), cu scopul de a le valorifica în adoptarea deciziilor referitoare la integrarea socioprofesională a elevilor.

Pentru realizarea evaluării sumative în funcție de specificul domeniului și al competențelor urmărite în învățământul profesional tehnic, cadrele didactice apelează la diverse taxonomii ale obiectivelor. Un model de taxonomie, care poate fi utilizat în formularea itemilor pentru testele sumative în învățământul profesional tehnic, este taxonomia lui Bloom. Aceasta oferă o ierarhie a obiectivelor educaționale, constituită din șase niveluri: cunoaștere, înțelegere, aplicare, analiză, sinteză și evaluare. Evaluarea sumativă, proiectată prin prisma acestei taxonomii, oferă o imagine integră a performanței elevilor corespunzătoare competențelor profesionale achiziționate [2]:

Cunoașterea – evocarea faptelor particulare și generale, a metodelor/procedeeleor, evocarea unei structuri, a unui model, unui termen/reproducerea informației așa cum este prezentată în manual. *Comportament:* elevul trebuie să poată provoca reparația datelor înmagazinate în memorie.

Înțelegerea – percepere intelectuală, capacitatea omului de a opera cu noțiuni. *Comportament:* elevul trebuie să poată transforma o modalitate de comunicare în alta/un tip de informație în alt tip.

Aplicarea – utilizarea/aplicarea reprezentărilor abstracte (procedee, metode, principii, teorii, algoritmi) în cazuri particulare și concrete. *Comportament:* elevul trebuie să fie apt de a prevedea efectul schimbărilor produse de diferiți factori.

Analiza – separarea/descompunerea imaginară a obiectelor, a proceselor în părțile lor componente și identificarea particularităților acestora. **Comportament:** elevul trebuie să poată verifica exactitatea informației obținute prin analiza elementelor unui întreg și să descopere ceva nou.

Sinteza – îmbinarea elementelor separate cu scopul de a forma un tot întreg. **Comportament:** elevul trebuie să poată găsi mijloace pentru a verifica ipotezele, supozițiile, informația.

Evaluarea – formularea judecăților de valoare/părerilor asupra valorii materialelor și a metodelor folosite cu un scop precis. **Comportament:** elevul trebuie să poată să exprime judecăți de valoare referitoare la anumite lucruri. Acest tip de sarcini didactice prevede rezolvarea situațiilor concrete de problemă [2].

Utilizarea taxonomiei lui Bloom solicită evaluarea anumitor categorii de cunoștințe:

Cunoștințele faptice – cunoștințe de bază pentru discipline specifice. Această dimensiune se referă la fapte esențiale, terminologie, detalii sau elemente pe care elevii trebuie să le cunoască pentru a înțelege o disciplină sau a rezolva o problemă din ea.

Cunoștințele conceptuale – se referă la cunoașterea clasificărilor, a principiilor, generalizărilor, teoriilor, modelelor sau structurilor relevante pentru o anumită zonă disciplinară.

Cunoștințele procedurale – se referă la informații sau cunoștințe care îi ajută pe elevi să facă ceva specific unei discipline, materii sau unui domeniu de studiu. De asemenea, vizează metode de cercetare, abilități foarte specifice sau finite, algoritmi, tehnici și metodologii specifice.

Cunoașterea metacognitivă – presupune conștientizarea propriilor cunoștințe și a anumitor procese cognitive. În același timp, implică cunoștințe strategice sau reflexive despre modalitatea de rezolvare a problemelor, a sarcinilor cognitive [7]. În tabelul de mai jos sunt evidențiate subcategoriile fiecărui tip de cunoștințe [6].

Tabelul 1. Subcategoriile tipurilor de cunoștințe

Cunoștințe faptice	Cunoștințe conceptuale	Cunoștințe procedurale	Cunoștințe metacognitive
<ul style="list-style-type: none"> ⌚ Termeni; ⌚ Noțiuni de bază; ⌚ Noțiuni specifice; ⌚ Detalii; ⌚ Elemente constitutive. 	<ul style="list-style-type: none"> ⌚ Clasificări; ⌚ Categorii; ⌚ Principii; ⌚ Generalizări; ⌚ Teorii; ⌚ Modele; ⌚ Structuri. 	<ul style="list-style-type: none"> ⌚ Cunoștințe privind abilitățile, algoritmi, tehnicile și metodele specifice profilului ocupațional; ⌚ Cunoștințe privind criteriile de selectare a procedurilor ce corespund specificului de executare a sarcinilor de lucru. 	<ul style="list-style-type: none"> ⌚ Cunoștințe strategice; ⌚ Cunoștințe despre sarcinile cognitive, inclusiv despre cele specifice contextului și condițiilor de lucru; ⌚ Cunoașterea de sine.

Aceste tipuri de cunoștințe sunt evaluate prin prisma taxonomiei lui Bloom, care oferă un șir de verbe ce reflectă capacități cognitive măsurabile (Tabelul 2) [3].

Tabelul 2. Corelația: capacități cognitive – categorii de cunoștințe în contextul taxonomiei lui Bloom [3]

Capacități cognitive / Categoriile de cunoștințe	Cunoaștere	Înțelegere	Aplicare	Analiză	Creare	Evaluare
Factice	A cita A defini A enumera	A clasifica A explica A interpreta	A arăta A alege A schița	A aranja A atribui A ordona	A rearanja A înlocui A pregăti	A revizui A deduce A aprecia
Conceptuale	A descrie A specifica A lista	A confirma A deduce A distinge	A ilustra A modela A îndeplini	A categorisi A clasifica A examina	A iniția A modifica A integra	A susține A judeca A ordona

Procedurale	A cataloga A declara A eticheta	A exemplifica A explica A traduce	A estima A calcula A programa	A compara A diferenția A separa	A plănuiește A transformă A propune	A formula judecâți A critica A emite o ipoteză
Metacognitive	A consemna A găsi A potrivi	A transformă A convertește A duplică	A execută A demonstrează A experimentează	A decide A inventariază A testează	A actualizează A modifică A formulează	A verifică A recomandă A convinge

În acest context, nivelurile ierarhice ale capacităților cognitive și categoriile de cunoștințe se utilizează pentru racordarea obiectivelor de evaluare și, ulterior, a probelor de evaluare la specificul nivelurilor de calificare 3, 4 și 5 ISCED. Astfel, în cazul nivelului 3 ISCED, accentul se va pune pe categoriile de cunoștințe factuale și procedurale, capacitățile cognitive implicate fiind cunoașterea, înțelegerea și aplicarea, iar în cazul nivelurilor 4 și 5 – pe categoriile conceptuale și metacognitive, asociate cu capacitățile de analiză, sinteză și evaluare [4].

În continuare, propunem exemple de obiective de evaluare și de itemi corespunzători acestor obiective pentru evaluarea sumativă realizată la Nivelul 5 din Cadrul Național al Calificărilor din R. Moldova, Specialitatea: 11210 Educație timpurie, Calificarea: Educator, Disciplina: S.05.O.026: Formarea reprezentărilor elementare de matematică la unitatea de învățare *Strategii didactice specifice activităților integrate cu conținut matematic*.

Tabelul 3. Exemple de obiective de evaluare și de itemi corespunzători obiectivelor de evaluare pentru evaluarea sumativă

Nivelul domeniului cognitiv	Obiective de evaluare	Itemi																
Cunoaștere	Să definească, în baza cunoștințelor anterioare, termenii: <i>strategie didactică, metodă didactică, mijloc didactic</i> .	<p>Scrieți în spațiile libere din coloana B definițiile corespunzătoare termenilor din coloana A.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Coloana A</th> <th>Coloana B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Strategie didactică</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Metodă didactică</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mijloc didactic</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Coloana A	Coloana B	Strategie didactică				Metodă didactică				Mijloc didactic					
Coloana A	Coloana B																	
Strategie didactică																		
Metodă didactică																		
Mijloc didactic																		
Înțelegere	Să identifice metode tradiționale și interactive din șirul propus.	<p>Subliniați cu o linie dreaptă metodele tradiționale și cu o linie văluroasă metodele interactive din șirul propus:</p> <ol style="list-style-type: none"> Explicația; Problematizarea; Explozia stelară; Algoritmizarea; Brainstormingul; Cubul; Pălăriile gânditoare; Conversația; Observarea; Demonstrarea. 																

Aplicare	Să utilizeze materiale didactice din trusa Diènes în elaborarea sarcinilor didactice cu conținut matematic.	Formulați 2 sarcini didactice cu conținut matematic care să implice utilizarea materialelor din trusa Diènes, pentru copii cu vârsta cuprinsă între 4 și 5 ani.								
Analiză	Să distingă avantajele metodelor interactive în proiectarea și desfășurarea activităților integrate cu conținut matematic.	Enumerați, cel puțin trei avantaje ale metodelor interactive utilizate în cadrul activităților integrate cu conținut matematic.								
Sinteză	Să propună jocuri didactice în proiectarea activităților integrate cu conținut matematic.	<p>Completați tabelul cu cel puțin câte un joc didactic pentru fiecare etapă a activității la tema <i>Figurile și corpurile geometrice</i>.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Etape ale activității</th> <th>Jocuri didactice</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Captarea atenției</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Obținerea performanței</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Evaluarea performanței</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Etape ale activității	Jocuri didactice	Captarea atenției		Obținerea performanței		Evaluarea performanței	
Etape ale activității	Jocuri didactice									
Captarea atenției										
Obținerea performanței										
Evaluarea performanței										
Evaluare	Să argumenteze funcționalitatea utilizării jocului didactic în proiectarea activităților integrate cu conținut matematic.	Scrieți un argument prin care să demonstrați funcționalitatea utilizării jocului didactic în proiectarea activităților integrate cu conținut matematic.								

În concluzie: Utilizarea taxonomiei lui Bloom în formularea obiectivelor de evaluare și, respectiv, a itemilor care reflectă ierarhic capacitățile cognitive ale elevilor oferă calitate evaluării sumative, în general, și testelor sumative, în special. Pornind de la această concluzie, recomandăm cadrelor didactice din învățământul profesional tehnic să aplice taxonomia lui Bloom în formularea obiectivelor de evaluare și a itemilor în corespundere cu nivelurile cognitive, aspecte indispensabile în elaborarea testelor sumative.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Bîrnaz N. Evaluarea achizițiilor studenților prin teste sumative. În: *Studia Universitatis*, nr. 9 (59), 2012, pp. 196-202. ISSN 1857-2103.
2. Bîrnaz N. Suport de curs: *Didactica biologiei. Aspecte teoretice și practice*. Chișinău: CEP USM, 2013.
3. Cedefop. *Application of learning outcomes approaches across Europe: a comparative study*. Cedefop reference series, No 105. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2016, p. 36. ISBN 978-92-896-2212-7.
4. Gremalschi A. (coord.) *Suport metodologic: Elaborarea programelor și a probelor de evaluare pentru examenele de calificare din învățământul profesional tehnic*. Chișinău: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, 2020.
5. Cureau N. Proiectarea obiectivelor educaționale la orele de biologie prin prisma abordărilor taxonomice. În: *Univers pedagogic*, nr. 4 (60), 2018, pp. 38-49. ISSN 1811-5470.
6. Ghid practic de elaborare a curriculumului pentru învățământul profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar. Chișinău: Ministerului Educației al Republicii Moldova, 2016. p. 84. ISBN 978-9975-89-034-2.
7. Wilson L. *Bloom's Taxonomy Revised Understanding the Revised Version of Bloom's Taxonomy*. The Second Principle, 2020, 2019, 2016, 2013, 2005, 2001. Pe: <https://thesecondprinciple.com/essential-teaching-skills/blooms-taxonomy-revised/>